

КАЛМЫЦКАЯ ПОРОДА СКОТА ХОРОШО ПРИСПОСОБЛЕНА К СУРОВЫМ ПАСТБИЩНЫМ

¹Гиясов Х.А., ²Мардонов Ж.Т.

¹Заведующий отделом скотоводства НИИ животноводства и птицеводства, к.с.х.н., с.н.с.

²Докторант НИИ животноводства и птицеводства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205420>

Аннотаци. В статье приведены характеристика, достоинства и недостатки Калмыцкой породы мясного направления продуктивности, рекомендации по ее разведению в Республике Каракалпакстан и горных и предгорных районах Джизакской области.

Сейчас учёных и практиков Узбекистана интересует вопрос совершенствования местных пород с использованием генетического потенциала зарубежных пород скота. В частности, завоз Калмыцкого мясного скота и его семени для использования в селекционных целях.

В октябре 2023 года в Узбекистан прибыла делегация Калмыцкой Государственного Университета Российской Федерации. Была организована деловая встреча членов делегации с учёными НИИ Животноводства и птицеводства. Была подписана Меморандум о сотрудничестве между НИИ Животноводства и птицеводства Узбекистана и Калмыцким Государственным Университетом.

Калмыцкая делегация предложила завести Калмыцкий мясной скот и его семена в Узбекистан для скрещивания с мясными породами Узбекистана, и в последующем создания новой породы мясного скота с использованием генетического потенциала и племенного материала данной породы скота.

Калмыцкая порода крупного рогатого скота - одна из древних, единственная отечественная и лучшая в России порода скота мясного направления. Она выведена калмыками-кочевниками много веков назад в суровых условиях горных и степных пастбищ Китая, Средней и Центральной Азии. Животные Калмыцкой породы относительно долголетние (коровы за свою жизнь приносят 10 и более телят).

По глубокому убеждению ведущего российского ученого в области мясного

скотоводства страны академика Российской Академии Сельскохозяйственных Наук, Героя Социалистического Труда СССР А.В.Черкаева: «Равной Калмыцкому скоту по здоровью, выносливости, крепости костяка и конституции, среди специализированных пород мясного скота, в мире нет. Калмыцкая порода мясного скота - гордость Российского животноводства. Это стали понимать не только наши, но и зарубежные специалисты и ученые».

Животные наделены природной выносливостью и независимостью от климата. Благодаря густому шерстному покрову и жировым отложениям не боятся морозов до -40°C .

Компактное и гармоничное телосложение (косая длина 145 - 160 см) с хорошо развитым мышечным рельефом – спина особенно развита. Голова небольших размеров с коротким лбом и горбоносый профилем, шея короткая. Калмыцкий скот имеет рога.

Рис. 1. Бык-производитель Калмыцкой породы мясного скота

Высота в холке не превышает 140 см. Грудь глубокая (69 -70 см) и широкая (45–50 см) с хорошо развитым подгрудком. Конечности прямые и правильно поставленные. Максимальный вес калмыцких быков равен приблизительно 900-1100 кг, коровы весят чуть меньше, достигая 600 кг.

Калмыцкая порода коров, разводимая когда-то кочевыми племенами Калмыкии, сформировалась под влиянием неблагоприятных климатических условий во время круглогодичного питания на естественных пастбищах. Большинство калмыцких коров и быков отличаются выносливостью от искусственно разводимых европейских представителей КРС.

Масть в основном красная или красно-белая. Зачастую голова животных окрашена в белый цвет, также можно увидеть белые пятна на туловище и на конечностях.

Основную часть (90%) калмыцкого скота разводят на территории России в засушливых степных районах, а именно в республике Калмыкия, в Краснодарском и Ставропольском краях, Оренбургской, Ростовской и Саратовской областях.

В холодное время года животные покрываются густым шерстным покровом с подшерстком, который играет основную роль в терморегуляции. Благодаря такой защите калмыцкие коровы не боятся морозов до 35-40°C.

Рис. 2. Корова Калмыцкой породы мясного скота

Когда начинается летний сезон, их шерсть становится гладкой и блестящей, она отражает солнечные лучи, это помогает скоту легко переносить знойную жару, круглосуточно оставаясь на возвышенностях и в степных районах.

При благоприятных условиях содержания и кормления сбалансированным и качественным рационом животные калмыцкой породы дают высокие показатели мясной продуктивности. Из туши данного скота можно получить 57-58% мяса и до 10-11% содержания жира в туше, который образуется в виде мраморных слоев. Костяк от массы туши приблизительно 15-18%. Готовы к забою в 18 месяцев, убойный выход - 60-67%, а среднесуточные привесы 800-1000 г.

Калмыцкая порода характеризуется природной выносливостью и независимостью от климатических условий содержания. Калмыцкая порода хорошо переносит зимнее время года, так как откладывает толстый жировой слой до наступления холодного периода. Потеря веса быстро компенсируется выпасом во время весенней жары, когда животные полностью восстанавливают потерянную массу.

При выборе калмыцкой породы коров следует иметь в виду, что этот скот требует большие пастбищные территории для выгула. Содержание их в ограниченном пространстве не оправдывает вложенные средства.

Животные исключительно хорошо приспособлены к условиям сухой степи, бедных кормами. Он прекрасно себя чувствует в суровых природно-климатических условиях Северного Кавказа, Юго-Востока, Дальнего Востока, Сибири, Казахстана и других странах где имеются пастбища.

- Калмыцкие животные без ущерба для здоровья переносят продолжительные морозы до- 35-40 градусов и ниже, холодные ветра, а летом жару до +45

и более градусов и другие неблагоприятные природно - климатические условия.

- Характерной особенностью калмыцкого мясного скота является сезонная динамика живой массы и упитанности: коровы за зиму могут терять от 30 до 40 кг живой массы, оставаясь при этом в состоянии удовлетворительной упитанности и, приносят жизнеспособного теленка. На весенних пастбищах коровы быстро достигают утраченных кондиций.

- В процессе отбора у калмыцкого мясного скота выработалось повышенная способность к накоплению в теле резервных веществ, особенно жира, который используется животными зимой при недостатке кормов.

- У калмыцкого скота 75% жира откладывается в туше - жир полива, между мышц, внутри мышц в виде мраморных прослоек, что обуславливает высокие пищевые и кулинарные качества мяса.

- Коровы в сжатые сроки случаются и телятся, выход телят до 95%.

- Температура тела животных устойчиво держится в норме при резких колебаниях погодных условий.

- Мясная порода калмыцкого скота лучшая среди мясных пород мира по неприхотливости, холодо-и жаростойкости, плодовитости, легкости отелов, материнским качествам и продолжительности жизни.

- Не уступает лучшим культурным мясным породам мира по вкусовым качествам мяса, занимает средние позиции по мраморности говядины, молочности коров, оплате корма продукцией. В период от 8 до 15 месячного возраста калмыцкие бычки способны давать более 1300 граммов привеса, при затратах корма 5,5 - 6,0 корм. ед.

Мраморность говядины калмыцкого мясного скота - наследственно обусловлено.

Калмыцкий скот использует степное разнотравье пастбища независимо от их состава, жесткости и облиственности.

Калмыцкий скот в основном разводится в чистоте. Можно разводить калмыцкой породы на севере Узбекистана в Республике Каракалпакстан, в горных и предгорных района Джизакской области.

Сейчас разрабатывается меры по импорту Калмыцкого скота и его семени в Узбекистан. Рекомендуем фермерам у кого есть заинтересованности обращаться по поводу закупки в НИИ Животноводства и птицеводства при комитете Ветеринарии и развития животноводства Министерства Сельского хозяйства Республики Узбекистан по телефону 93-510-69-35 Гиясову Хусанжону.

Единственный недостаток, у коров калмыцкой породы ярко выражены материнские инстинкты, что способствует чрезмерной агрессии на персонал фермы. Требуют большие пастбищные территории для выгула.

REFERENCES

1. Аджаяев В.И., “Калмыцкий мясной скот”, г. Элиста 2021г.